

IPAKCHILIK KLASTERLAR RAQOBATBARDOSHLIGINI OSHIRISHDA MENEJMENT FAOLIYATINI YAXSHILASH YO‘LLARI

Siddiqov Z.T.

professor, TDAU

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15471682>

Annotatsiya. Maqolada ipakchilik klasterlari raqobatbardoshligini oshirish yo‘llari tahlil qilinib, tavsiyalar berilgan.

Kalit so‘zlar: menejment, ipakchilik, klaster, raqobat, rentabellik, ko‘rsatkich, tannarx.

Аннотация. В статье анализируются пути повышения конкурентоспособности шелководческих кластеров и даются рекомендации.

Ключевые слова: управление, шелководство, кластер, конкуренция, рентабельность, показатель, себестоимость.

Abstract. The article analyzes ways to improve the competitiveness of sericulture clusters and provides recommendations.

Keywords: management, sericulture, cluster, competition, profitability, indicator, cost price.

Klaster tizimi milliy iqtisodiyotimizga yangi kirib kelgan tizim bo‘lib, klaster- bu hududiy jihatdan bir-biriga qo‘shni, o‘zaro bog‘langan, ma‘lum sohada faoliyat ko‘rsatuvchi, umumiy maqsad yo‘lida bir-birini to‘ldiruvchi kompaniya va u bilan bog‘liq tashkilotlar guruhidir¹.

Pillachilik tarmog‘ida klaster tizimini tashkil etishning asosiy maqsadi esa qo‘shilgan qiymat zanjirini yaratish natijasida tarmoqning iqtisodiy samaradorligini oshirish, hudud aholisini doimiy ish bilan ta‘minlash hisoblanadi. Qo‘shilgan qiymat zanjirini yaratishning samaradorligi tarmoqning raqobatbardoshligini oshirishga hamda rivojlanishiga zamin yaratadi.

Tadqiqot ob‘ekti bo‘lgan Farg‘ona viloyatidagi pillachilik klasterlaridan “Nurli tong SILK” MChJ, “Vodil ipak yigiruv” ShK va “Uchko‘prik ipagi” MChJ larda qo‘shimcha qiymat yaratishda tizimdagi jarayonlarning iqtisodiy ko‘rsatkichlari asosida qo‘shilgan qiymat zanjiri samaradorligi aniqlangan (1-jadval).

Qo‘shilgan qiymat zanjirini yaratishda va uning samaradorligini baholashda, har bir bosqichdagi yaratiladigan qo‘shilgan qiymat ko‘rsatkichi juda muhim hisoblanib, bular:

-resurslardan foydalanish samaradorligini tavsiflab, ishtirokchilarning, ya‘ni ishchi va mulk egasining iqtisodiy manfaatdorligini inobatga olish;

-ishchi-xodimning yaratilgan qiymatga qo‘shgan hissasini aniqlash;

-yaratilgan qo‘shimcha qiymatning o‘shishiga qarab, ishchilarga haq to‘lash tizimini takomillashtirish evaziga mehnat unumdorligini oshirish;

-yaratilgan mahsulot qiymatida moddiy resurs yetkazib beruvchi ta‘minotchilarning hissasini aniqlash, zarur bo‘lganda o‘zgartirish;

¹ A.A. Migranyan. Teoreticheskie aspekti formirovaniya konkurentosposobnix klasterov. // Vestnik KRSU. 2002., №3. (www.krsu.edu.kg/vestnik/2002/v3/a15.html.)

-qo'shilgan qiymat zanjirini yaratishda har bir bosqichning bir biriga bog'liqlik darajasini aniqlash;

-har bir bosqichda ishtirokchilarni, ya'ni ta'minotchi, ishlab chiqaruvchi, iste'molchi sifatida tuzilmalarga bo'lish yo'li bilan qo'shimcha qiymat zanjirida boshqaruv zvenosini aniqlash imkonini beradi.

1-jadval

Pillachilik klasterlarida qo'shilgan qiymat zanjiri samaradorligi (100 kg xom ipak hisobida)²

Ko'rsatkichlar	Hisob kitoblar	Yaratilgan qiymat, so'm	Foyda, so'm
"Nurli tong SILK" MChJ			
Pilla yetishtirishda moddiy resurslar xarajati	310kg/55kg=5.64 quti pilla yetishtirish moddiy xarajatlari 3288818 so'mni tashkil etadi	-	-
Pilla sotib olish narxi	35000so'm*310kg=10850000 so'm	7561182	487545.5
Xom ipak ishlab chiqarish	410000so'm*100kg=41000000so'm	30150000	6406900
Ipak kalava ishlab chiqarish	100kg xom ipakdan 98kg kalava ishlab chiqarilsa, 547000so'm*98kg=53606000so'm	12606000	6041700
Ipak mato ishlab chiqarish	1kg ipak kalavadan 11.23 pg.metr mato ishlab chiqarilsa, 98kg kalavadan 1100.54 pg.metr mato olinadi. 1100.54*140000=154075600 so'm	100469600	20553685
Ayollar sharfini ishlab chiqarish	1100.54/0.33=3335dona sharf ishlab chiqarilsa va donasi 60000 so'mdan sotilsa, 3335*60000=200100000 so'm	46024400	8337500
Jami		196811182	41827330.5
Yaratilgan qiymat rentabelligi, foiz		21.25	
"Vodil ipak yigiruv" ShK			
Pilla yetishtirishda moddiy resurslar xarajati	300kg/55kg=5.45 quti pilla yetishtirish moddiy xarajatlari 3532727 so'mni tashkil etadi	-	-
Pilla sotib olish narxi	35000so'm*300kg=10500000 so'm	7317273	471818.2
Xom ipak ishlab chiqarish	486000so'm*100kg=48600000so'm	38100000	5400000
Ipak kalava ishlab chiqarish	100kg xom ipakdan 95kg kalava ishlab chiqarilsa, 972000so'm*95kg=92340000so'm	43740000	20995200

² Farg'ona viloyatidagi pillachilik klasterlari ma'lumotlari asosida hisob-kitob qilingan

Ipak mato ishlab chiqarish	1kg ipak kalavadan (0,14kg ipak kalava sarfi) 7.14 pg.metr mato ishlab chiqarilsa, 95kg kalavadan 678.3 pg.metr mato olinadi. $678.3*250000=169575000$ so'm	77235000	24503588
Ayollar sharfini ishlab chiqarish	$678.3/0.33=2055$ dona sharf ishlab chiqarilsa va donasi 100000 so'mdan sotilsa, $2055*100000=205500000$ so'm	35925000	5754000
Jami		202317273	57124606
Yaratilgan qiymat rentabelligi, foiz		28.23	

Shu bilan birga qo'shilgan qiymat zanjiridagi har bir ishtirokchi zvenoning faoliyati samaradorligini, raqobatbardoshligi va barqarorligini ta'minlash maqsadida umumiy jarayondagi tashkiliy-iqtisodiy munosabatlarni shakllantirish hamda ishtirokchilarning orasidagi bog'liqlikni aniqlash maqsadida tadqiqotlar olib borish uchun ma'lumotlar bazasini shakllantirish mumkin. Bu esa innovatsion menejment usullarini qo'llash orqali mavjud qo'shilgan qiymat zanjirini takomillashtirish yoki zanjirdagi yangi bosqichlarni yaratish imkonini beradi.

Tadqiqotlar natijasida, klaster tizimida tashkil etilgan pillachilik korxonalarida mavjud qo'shilgan qiymat zanjirining samaradorligini tahlil qilishning bir necha bosqichdan iborat usuli ishlab chiqildi.

Birinchi bosqich. Klaster usulida faoliyat olib borayotgan pillachilik korxonalarida yaratilgan qo'shimcha qiymat zanjirining tarkibiy qismlarini o'rganish orqali zanjirdagi har bir asosiy bug'inlarning bir-biriga bog'liqlik holatini aniqlash. Ma'lumki, Respublikamizda tashkil etilgan pillachilik klasterlari bir nechta xususiy sektordagi korxonalar hamkorligida tashkil etilgan bo'lib, klasterning asosiy yadrosi pillani birlamchi qayta ishlash korxonasi hisoblanadi va bu korxonalar pilla yetishtiruvchilar bilan shartnoma asosida faoliyat olib boradi hamda klaster tizimida boshqaruv zvenosi hisoblanadi. Ushbu bosqichda, har bir bug'in "ta'minotchi-ishlab chiqaruvchi-iste'molchi" sifatida to'g'ri tashkil etilganligi ko'rib chiqiladi.

Ikkinchi bosqich. Qo'shilgan qiymat zanjiri bo'yicha moddiy resurslar oqimining xarakatini shakllantirish orqali tugallangan tayyor mahsulot qiymatida sarf bo'lgan material resurslar sarfining hissasini aniqlash. Bunda klaster ishtirokchisi har bir bo'g'inda ishlab chiqarilayotgan ipak mahsulotida boshlang'ich resurs sarfining ulushini aniqlaydi.

Uchunchi bosqich. Zanjirdagi har bir bo'g'inda yaratilgan qiymatni hisoblab, umumiy qo'shilgan qiymat zanjiridagi har bir bo'g'inning sotish uchun muljallangan tayyor mahsulot qiymatidagi ulushini aniqlash.

To'rtinchi bosqich. Har bir bo'g'inning qo'shilgan qiymat samaradorlik koeffitsentini aniqlash. Bu koeffitsent qo'yidagi formula orqali aniqlanadi:

$$K_{(i)}^{qqs} = QQ_{(i)} / X_{r(i)}$$

Bu yerda, $K_{(i)}^{qqs}$ - qo'shilgan qiymat zanjiridagi i bug'indagi qo'shilgan qiymat samaradorlik koeffitsenti;

$QQ_{(i)}$ - i bo'g'inda yaratilgan qo'shilgan qiymatning umumiy qo'shilgan qiymat zanjiridagi ulushi,

$X_{r(i)}$ - i bo'g'inda ishlab chiqarilgan mahsulotda boshlang'ich resurs sarfining ulushi.

Beshinchi bosqich. Bu bosqichda har bir bo‘g‘inning qo‘shilgan qiymat samaradorlik koeffitsentini tahlil qilish orqali qo‘shilgan qiymat zanjiridagi har bir bo‘g‘in faoliyatini qayta ko‘rib chiqiladi va koeffitsenti past bo‘lgan bo‘g‘in faoliyati optimallashtirib boriladi.

Taklif etilayotgan tahlil usul orqali klaster tizimida faoliyat olib borayotgan har bir pillachilik korxonalari, yaratayotgan qo‘shilgan qiymat zanjiridagi har bir bo‘g‘in faoliyati aniq o‘rganiladi va ularni yanada samarali tashkil etish yo‘llari izlab topiladi.

Farg‘ona viloyatidagi pillachilik klasterlaridan “Nurli tong SILK” MChJ, “Vodil ipak yigiruv” ShK pillachilik klasterlarida qo‘shilgan qiymat samaradorlik koeffitsentlari aniqlanib, tahlil qilinganda “Nurli tong SILK” MChJ da mato ishlab chiqish jarayonida eng ko‘p qiymat yaratilayotganini ko‘rish mumkin. Kalava ishlab chiqish jarayonidagi koeffitsent pastligi, ushbu jarayonlarni takomillashtirish kerakligidan dalolat beradi (2-jadval).

2-jadval

Pillachilik klasterlarida qo‘shilgan qiymat samaradorlik koeffitsentlari³

№		“Nurli tong SILK” MChJ			“Vodil ipak yigiruv” ShK		
		QQ _(i)	X _{r(i)}	K _(i) ^{qqs}	QQ _(i)	X _{r(i)}	K _(i) ^{qqs}
I	Pilla yetishtirish jarayoni	3.78	30.31	0.12	3.562	32.56	0.11
II	Xom ipak ishlab chiqarish jarayoni	15.07	26.46	0.57	18.542	22.326	0.831
III	Ipak kalava ishlab chiqarish jarayoni	6.29	76.48	0.08	21.282	52.64	0.40
IV	Ipak mato ishlab chiqarish jarayoni	50.21	34.79	1.40	37.582	54.45	0.69
V	Tayyor mahsulot (ayollar sharfi) ishlab chiqarish jarayoni	23.00	76.99	0.29	17.48	82.52	0.21

Klaster tizimida tashkil etilgan pillachilik korxonalarida mavjud qo‘shilgan qiymat zanjirining samaradorligini tahlil qilish natijasida qo‘shilgan qiymat zanjiridagi bug‘inlardagi qo‘shilgan qiymat samaradorlik koeffitsenti aniqlanadi. Ushbu koeffitsent «samaradorligi past» (0-0,20), «o‘rtacha» (0,21-0,60), «barqaror» (0,61-0,90) «yuqori» (0,91-1,5) ko‘rsatkichlari yordamida baholanadi. “Nurli tong SILK” MChJ pilla yetishtirish jarayoni va ipak kalava ishlab chiqarish jarayoni past koeffitsentga ega ekanligini, ipak mato ishlab chiqarish jarayoni esa yuqori koeffitsentga ega ekanligini ko‘rish mumkin. Demak, past koeffitsentga ega jarayonlarni modernizatsiyalash zaruriyati mavjud bo‘lib, pillachilik klasteri rivojlanishi uchun aynan shu bo‘g‘inlarga e‘tibor berish kerakligini anglatadi.

Ilmiy tadqiqotlar natijasi shuni ko‘rsatadiki, hozirgi kunda Respublikamizda klaster usulida faoliyat olib borayotgan 76 ta pillachilik korxonalari faoliyatini qoniqarli holatda deb bo‘lmaydi. Ularda yaratilayotgan qo‘shimcha qiymat zanjirining samaradorligiga albatta juda ko‘p omillar ta’sir etadi. Shunga qaramay, xar bir korxonada rahbari yaratilayotgan qo‘shimcha qiymat zanjirini samaradorligini to‘g‘ri baholagan holda, eng muqobil qarorni qabul qilishi kerak, ya’ni yaratilayotgan zanjir samaradorligi yuqori bo‘lsa, faoliyatni davom ettirishi, agar

³ Farg‘ona viloyatidagi pillachilik klasterlari ma’lumotlari asosida tayyorlangan

samaradorligi past bo‘lsa, boshqa alternativ variantlarni o‘rganishi va imkon darajasida qo‘llashi zarur.

ADABIYOTLAR RO‘YXATI

1. Alieva N. “Qishloq xo‘jaligida pillachilik tarmog‘ining samaradorligini oshirish muammolari”. Jurnal Biznes-ekspert №8(128)-2018 yil.
2. Alieva N. “Pillachilik tarmog‘ida innovatsion boshqaruvni takomillashtirish”. Agroiqtisodiyot jurnali №2(16)-2020.
3. Ochilov I.S. Klaster tizimida innovatsion samaradorlik masallari. “Iqtisodiyot va innovatsion texnologiyalar” ilmiy elektron jurnali. No2, mart-aprel, 2019yil
4. Wheelwright S.C., Clark K.B. Revolutionizing product development: Quantum leaps inspeed, efficiency and quality. – NY: The Free Press, 1992
5. Yusupov E.D. va boshqalar “Agrokonsalting”. T.: “Innovatsion rivojlanish nashriyot-matbaa uyi”, 2019 yil
6. Yusupov E.D., Kusharov Z.K. “Menejment nazariyasi”. T.: “Innovatsion rivojlanish nashriyot-matbaa uyi”, 2019 yil
7. www.agraculture.uz – O‘zbekiston agroaxborot tizimi portali
8. <https://inserco.org/en/statistics>. International Sericulture Commission material.
9. <https://www.bacsa-silk.org/en/uzbekistan-national-sericulture-development-plan/>